

IMPORTÂNCIA DOS FERTILIZANTES NATURAIS (ESTERCO BOVINO E CAPRINO) NO CULTIVO DE HORTALIÇAS PARA REALIDADE DA ESCOLA FAMÍLIA AGRÍCOLA NOSSA SENHORA MARIA ROSA MÍSTICA DE SUCUPIRA DO NORTE- MA (EFA)

[Agronomia, Volume 28 – Edição 131/FEV 2024 SUMÁRIO / 04/03/2024](#)

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.10778220

Felix Ferreira Sandes¹

Ildomar Carvalho da Silva²

RESUMO- O presente trabalho tem por base a utilização de técnicas de manejo usando fertilizantes naturais (esterco bovino e caprino) introduzidas na Escola Família Agrícola Nossa Senhora Maria Rosa Mística de Sucupira do Norte- MA, objetivando a utilização destes de forma a melhorar as condições de estruturação do solo da área trabalhada, visando o cultivo de hortaliças para complementar a alimentação dos educandos. Diante disso, o desempenho das atividades e as técnicas de manejo, que estão relacionadas principalmente em manusear os fertilizantes juntamente com o solo, obtém-se um resultado satisfatório, melhorando a textura, estrutura e porosidade do mesmo, além de fornecer os nutrientes necessários para o desenvolvimento das hortaliças. Com isso, aplicou-se um questionário aos educandos em relação as

práticas de manejo, onde obteve-se respostas tais como: os fertilizantes naturais são produtos livres de qualquer tipo de toxicidade, tornando os produtos adquiridos através destes, saudáveis e sem prejuízo a saúde humana, além destes melhorarem as condições de solo e aumentar a atividade microbiana, e também complementar a alimentação oferecida na instituição.

Palavras- chaves: Fertilizantes Naturais, Produção de Hortaliças, Escola Família Agrícola.

1 Introdução

O cultivo de hortaliças é de extrema importância para a realidade atual do consumidor final, principalmente devido o manejo proporcionado diante do seu cultivo. As culturas trabalhadas nas hortas, como, Alface, cebolinha, coentro, repolho, tomate (fruto), pimentão, pimenta de cheiro, almeirão, couve, dentre outros, necessitam de um bom manejo principalmente no que diz respeito a fertilidade.

Pode-se dizer que um solo é fértil quando o mesmo contém, em quantidade suficiente e balanceada, todos os nutrientes essenciais às plantas em formas disponíveis ou assimiláveis. Deve não conter substâncias ou elementos tóxicos e possuir propriedades físicas e químicas satisfatórias.

Nas últimas décadas o cultivo orgânico tem se destacado como uma técnica ambientalmente correta, que conduz à uma produção de alimentos saudáveis sem deixar de ser socialmente justa (FREITAS *et al*, 2012).

A base de desenvolvimento da EFA Nossa Senhora Maria Rosa Mística em termos de produção de hortaliças é orgânica, com foco na agricultura familiar, até pelo fato da instituição ter como ponto principal essa modalidade.

Portanto o estudo objetiva a utilização de técnicas de manejo usando fertilizantes naturais (esterco bovino e caprino) introduzidas na Escola Família Agrícola Nossa Senhora Maria Rosa Mística de Sucupira do Norte-MA com o intuito de melhorar as condições de estruturação do solo da área trabalhada, visando o cultivo de hortaliças para complementar a alimentação dos discentes.

Diante disso, o desempenho das atividades e as técnicas de manejo, que estão relacionadas principalmente em manusear os fertilizantes juntamente com o solo, obtém-se um resultado satisfatório, melhorando a textura, estrutura e porosidade dos mesmos, além de fornecer os nutrientes necessários para o desenvolvimento das hortaliças.

2 Fertilização Natural

A fertilidade do solo é primordial para o desenvolvimento das culturas pretendidas, contudo o manejo adequado desta é o primeiro passo para se estabelecer o cultivo.

Para se trabalhar hortaliças, além do conhecimento básico, deve-se adotar critérios e procedimentos que contemplem a realidade e limites de cada cultura, principalmente em relação a fertilização.

O uso do esterco bovino, caprino e a compostagem nos cultivos é um conhecimento empírico, repassados de geração em geração, devido a pratica continua de sua utilização para melhorar as condições dos cultivos. Os mesmos utilizados de forma adequada, melhoram a estrutura física, química e biológica do solo, conseqüentemente o crescimento das cultivares, devido sua carga nutritiva, aumentando a produtividade e rentabilidade dos produtores. Portanto, as utilizações dos fertilizantes naturais auxiliam o desenvolvimento das culturas e se torna uma opção econômica, natural e viável para se estabelecer uma produção.

3 Importâncias do Esterco Bovino

O esterco bovino é um dos fertilizantes naturais mais trabalhados hoje em dia, principalmente devido a nutrição fornecida as plantas. O manejo adequado deste produto é de indispensável para poder introduzi-lo nos canteiros para posterior cultivo.

Existe duas formas de se aplicar o esterco bovino sobre o cultivo almejado. A primeira seria aplicar o mesmo diretamente no canteiro ou após a decomposição. Este é um elemento que libera uma quantidade de potássio muito mais rápida, necessitando da decomposição, para a liberação dos demais elementos, principalmente o nitrogênio, contudo, a aplicação direta e plantio da cultura, as plantas geralmente não respondem imediatamente, devido essa liberação dos demais elementos ser aos poucos. Obviamente, após a aplicação direta do esterco no canteiro, este é molhado por alguns dias, antes do plantio.

Outra característica observada, principalmente no manejo do esterco na realidade da EFA Nossa Senhora maria Rosa Mística é que o manejo do esterco quando feito de forma inadequada, prejudica as culturas. Isso devido este ao invés de decompor, apodrece, causando perdas na produção. Este fato ocorre quando o mesmo é aplicado diretamente, e de uma forma profunda nos canteiros, onde o excesso de umidade pode ser maior, formando gases. O método mais correto é aplica-lo na superfície dos canteiros e mistura-lo, melhorando a estrutura do solo.

Com isso o processo de decomposição fora do canteiro é uma das melhores alternativas para iniciar seu cultivo, este pode ser colocado nos canteiros e feito logo o plantio, diferente do primeiro caso, evitando prejuízos.

4 Propriedades do esterco Caprino

O esterco de caprinos é um dos mais utilizados na escola, sendo este de fácil manejo e bastante nutritivo.

O material colhido é reservado em um local, onde este é manejado e molhado para fermentar e decompor. O mesmo precisa deste processo para liberar o máximo de gases que podem prejudicar o plantio, caso seja colocado diretamente. Para o processo ser eficaz, não deve-se molhar em excesso.

Após a estabilização, ou seja, a liberação dos nutrientes, pode-se utilizar nos canteiros.

O esterco caprino é uma alternativa para os produtores, devido a presença de N e P na sua composição, visto que, se utilizado suprirá os solos da região com esses elementos (SILVA *et al.*, 2007).

Vale aqui informar a você que o esterco da cabra possui em sua composição nutrientes que servem como fertilizante. Aliás, nesse adubo, encontra-se nitrato de sódio, cloreto de potássio, superfosfato e compostos do NPK.

5 Utilizações dos fertilizantes naturais na Escola Família Agrícola de Sucupira do Norte MA

No decorrer do ano a Instituição trabalha desenvolvendo projetos que visam principalmente o complemento alimentar dos educandos, trabalhando assim o desenvolvimento de hortas que desenvolvem diferentes cultivares. Os principais cultivos plantados na escola são: Alface, Couve, Almeirão, Cebolinha, Coentro, tomate, pimentão, pepino, abobora, melancia, milho, jerimum, abobrinha, dentre outros. Sabendo da necessidade de uma boa fertilidade para o desenvolvimento destes, a mesma utiliza principalmente esterco bovino, caprino e compostagem para suprir as necessidades nutricionais destas culturas.

No decorrer do processo, os fertilizantes naturais passam por um processo de lavagem e decomposição pra poderem ser utilizados e não causar nenhum dano as plantas. Após a decomposição adequada e os fertilizantes estarem prontos para o uso, estes são incorporados ao solo, o

que melhora significativamente a composição do solo, desenvolvendo cultivos eficazmente. Os mais utilizados de primeira para a incorporação, são os de bovino e caprino, pois o tempo de manejo é menor, diferente da compostagem que necessita de um tempo maior pra estar no ponto, porem após sua decomposição, a mesma é utilizada como completo nutricional, sendo colocada para dar suporte e melhorar as condições das plantas.

6 Fertilizantes naturais X Fertilizantes químicos

Os adubos ou fertilizantes são compostos químicos, minerais ou orgânicos, naturais ou sintéticos, combinados ou não, que contenham um ou mais nutrientes empregados para suprir as necessidades nutricionais das plantas. Os fertilizantes, quando adicionados ao solo, nas quantidades corretas, devem promover melhorias químicas e/ou físicas e/ou biológicas e aumentar a produtividade e qualidade da colheita.

Portanto, os fertilizantes podem ser classificados como:

a) Fertilizante mineral: produto de natureza fundamentalmente mineral, natural ou sintético, obtido por processo físico, químico ou físico-químico, fornecedor de um ou mais nutrientes de plantas.

b) Fertilizante orgânico: produto de natureza fundamentalmente orgânica, obtido por processo físico, químico, físico-químico ou bioquímico, natural ou controlado, a partir de matérias-primas de origem industrial, urbana ou rural, vegetal ou animal, enriquecido ou não de nutrientes minerais. Além de outras classificações.

- **Adubos orgânicos**

Os principais efeitos dos adubos orgânicos sobre as propriedades físicas do solo são: melhoria da estrutura, aeração, armazenamento de água e drenagem interna do solo. Favorecem a diminuição das variações bruscas de temperatura do solo que interferem nos processos biológicos do solo e

na absorção de nutrientes pelas plantas. Os principais efeitos dos fertilizantes orgânicos sobre as propriedades químicas do solo são: enriquecimento gradual do solo com macro e micronutrientes essenciais às plantas e o aumento gradativo do teor de matéria orgânica do solo (TRANI *et al*, 2013).

Segundo TRANI *et al*/2013, os principais efeitos dos adubos orgânicos sobre as propriedades físico-químicas do solo são: melhoria na adsorção de nutrientes, que é a retenção físico-química de cátions, diminuindo, em consequência, a lixiviação de nutrientes causada pela chuva ou pela irrigação; a) aumento gradativo da capacidade de troca de cátions (CTC ou T) do solo, melhorando indiretamente sua fertilidade. Os principais efeitos dos fertilizantes orgânicos sobre as propriedades biológicas do solo são: a) aumento na biodiversidade de microorganismos úteis que agem na solubilização de fertilizantes diversos de maneira a liberar nutrientes para as plantas; b) aumento na quantidade de microorganismos que auxiliam no controle de nematoides, que são pragas que atacam as raízes das plantas.

Alguns fertilizantes orgânicos mal decompostos ou de origem não controlada podem introduzir ou aumentar o número de microorganismos de solo nocivos às plantas (ex: *Verticilium*, *Fusarium*, *Rizoctonia* etc.) e introduzir sementes de plantas daninhas. Nem sempre a proporção dos nutrientes contidos nos fertilizantes orgânicos atende as necessidades das plantas.

- **Adubos Químicos**

Embora bastante conhecido, é interessante recordar que as plantas, para viver, necessitam de luz, ar, água, temperatura adequada e dos seguintes elementos minerais: nitrogênio, fósforo, potássio, cálcio, magnésio, enxofre, boro, cloro, cobre, ferro, manganês, molibdênio e zinco. Esses elementos, e mais o carbono, o hidrogênio e o oxigênio, presentes no ar e na água, constituem os nutrientes essenciais aos vegetais. Para as

leguminosas, inclui-se também o cobalto como nutriente essencial (ALCARDE *et al*, 1998).

Fertilizantes minerais: são os fertilizantes constituídos de compostos inorgânicos (compostos desprovidos de carbono). São também considerados fertilizantes minerais aqueles constituídos de compostos orgânicos (compostos que contêm carbono) sintéticos ou artificiais, como a uréia – $\text{CO}(\text{NH}_2)_2$, a calciocianamida e os quelatos.

*É importante distinguir-se bem a capacitação dos fertilizantes minerais e orgânicos. Isso fica facilitado utilizando-se o conceito de melhorador ou condicionador do solo: são produtos que promovem a melhoria das propriedades físicas (porosidade, aeração, capacidade de retenção de água) ou físico-químicas (capacidade de retenção de cátions) do solo. Exemplo: serragem, vermiculita. Portanto, a função de melhorar as características químicas (conteúdo de nutrientes) fica reservada aos fertilizantes (ALCARDE *et al*, 1998).*

Os fertilizantes para plantas, sejam minerais ou orgânicos, são compostos que desempenham função primordial no desenvolvimento, fornecendo ao solo os nutrientes que elas necessitam para germinar e produzir folhas, sementes e frutos.

Portanto, o uso consciente e o emprego de técnicas agrícolas adequadas são a chave para o aumento da produtividade agrícola e, conseqüentemente, a redução do custo dos alimentos.

7 Procedimentos Metodológicos Utilizados no Estudo de Pesquisa diante do uso de fertilizantes naturais na EFA Nossa Senhora Maria Rosa Mística.

Para uma melhor composição e desenvolvimento do estudo, trabalhou-se perguntas norteadoras com os educandos, em prol da aquisição de respostas precisas sobre o consumo das hortaliças na Escola Família Agrícola Nossa Senhora Rosa Mística, sob a base do uso de fertilizantes naturais. Foram elencadas as seguintes perguntas:

- Qual a importância do uso de fertilizantes naturais?
- Qual a influência dos fertilizantes naturais diante da estrutura, textura e porosidade dos solos?
- O que o uso dos fertilizantes naturais proporciona ao cultivo de hortaliças?
- Qual a importância das hortaliças para a Escola Família agrícola?
- Quais os pontos positivos do uso de fertilizantes naturais em relação ao uso de fertilizantes químicos?

Após a implantação das perguntas, ouviu-se os relatos dos educandos e feito o levantamento das principais atribuições diante do uso dos fertilizantes e o que estes proporcionam a vida destes durante sua estadia na instituição de ensino, além da influência que este traz pra sua vida na comunidade em que convivem.

As perguntas foram aplicadas de forma individual visando atingir um maior número de respostas e verificação de compatibilidade entre estas. O questionário foi aplicado a um número médio de 25 alunos.

8 Análise obtida diante das questões aplicadas, contemplando as observações feitas pelos educandos.

Diante da aplicação das perguntas norteadoras para os educandos, os mesmos listaram alguns posicionamentos, tais como:

- Os fertilizantes naturais são adubos livre de químicos que não possuem níveis de toxicidade, isto é, não afetam as condições de saúde humana, pois o consumo é saudável;
- Os fertilizantes apresentam alto nível de nutrientes, proporcionando o melhoramento do solo, torna-o rico organicamente;
- A produção de hortaliças usando os fertilizantes naturais desenvolvem cultivares saudáveis fisiologicamente, além de um produto rico nutricionalmente e livre de resíduos desencadeadores de doenças;
- A Instituição de Ensino trabalha tanto a teoria quanto a prática de produção agrícola de hortaliças, mostrando o manejo necessário para o desenvolvimento de cultivares saudáveis que complementam a alimentação dos educandos, além de incentivar a produção em sua comunidade de origem, trabalhando as técnicas de aprendizagem adquiridas;
- Os usos de fertilizantes naturais apresentam pontos positivos quando comparados aos fertilizantes químicos, sendo este, aumento da atividade microbiana na decomposição da matéria orgânica, melhorando as condições estruturais do solo, aumento do material orgânico no solo, alimentos ricos nutricionalmente e equilibrada livre de resíduos.

9 Considerações Finais

Com o estudo realizado diante das práticas de manejo dentro da Instituição de Ensino EFA- Nossa Senhora Maria Rosa Mística, relacionadas ao uso de fertilizantes naturais, com a utilização de esterco bovino e caprino, observou-se que os mesmos são eficientes no seu uso e melhoram as condições de desenvolvimento das hortaliças. Sendo estes utilizados de forma a estruturar os solos presentes na escola.

Diante disso, com base na sua utilização, os discentes atuam na prática, adquirem conhecimento e propagam conhecimentos fora da instituição,

levando para suas famílias, além deste trabalho possibilitar um completo para alimentação dos mesmos.

10 Referências Bibliográficas

ALCARDE J. C, GUIDOLIN J. A, LOPES A. S. **OS ADUBOS E A EFICIÊNCIA DAS ADUBAÇÕES (3a edição)**. Dezembro de 1998 ANDA Associação Nacional para Difusão de Adubos São Paulo – SP. http://anda.org.br/wp-content/uploads/2018/10/boletim_03.pdf.

SILVA, T. O.; MENEZES, R. S. C.; TIESSEN, H.; SAMPAIO, E. V. S. B.; SALCEDO, I. H.; SILVEIRA, L. M. Adubação orgânica da batata com esterco e, ou, Crotalaria juncea. I – produtividade vegetal e estoque de nutrientes no solo em longo prazo. Revista Brasileira de Ciência do Solo, v. 31, n. 1, p. 39-49, 2007.

SILVA *et al.* **Esterco caprino na composição de substratos para germinação e emergência de *Lablab purpureus***. Scientific Electronic Archives Issue ID: Sci. Elec. Arch. Vol. 15 (1) January 2022.

TRANI Paulo E., TERRA Maurilo Monteiro, TECCHIO Marco Antonio, TEIXEIRA Luiz Antonio Junqueira, HANASIRO Jairo. **Adubação Orgânica de Hortaliças e Frutíferas**. Instituto Agrônomo IAC. Campinas (SP), fevereiro de 2013.

¹Licenciatura em Educação do Campo com Habilitação em Ciências Agrárias / E-mail: felixsandes@yahoo.com.br

²Agronomia Bacharelado; Especialista em Educação do Campo; Especialista em Gestão do Agronegócio e Legislação Ambiental/E-mail: ildomarcarvalhodasilva11@gmail.com

Trabalho de conclusão de curso apresentado como requisito parcial à obtenção do título especialista em Agricultura Orgânica.

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A RevistaFT têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2”**.

Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:

(21) 98159-7352

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-
22

**FI= 5.397 (muito
alto)**

Fator de impacto é um método bibliométrico para avaliar a importância de periódicos científicos em suas respectivas áreas. Uma medida que

Conselho Editorial

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes.
Dr. João Marcelo
Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn
Andrade
Monteiro
Dra. Chimene
Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada
periodicamente
em
revistaft.com.br/expresspediente. Venha
fazer parte de
nosso time de

reflete o número
médio de
citações de
artigos
científicos
publicados em
determinado
periódico, criado
por Eugene
Garfield, em que
os de maior FI
são considerados
mais
importantes.

revisores
também!